

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Ахунбабаева Наргиза Хамиджановна

Докторант Наманганского инженерно-технологического института

Саидова Мухаббат Шукруллаевна

к.ф.н., доцент Наманганского Государственного Университета

Аннотация. Мониторинг научных исследований по лингвистике последних лет показывает, что в современной лингвистике особое значение уделяется изучению теории коммуникативной деятельности и её единиц. На какие методы опирается прагмалингвистика, считающаяся одной из отраслей современного языкознания, по отношению к тексту и его типам, внутренней структуре содержания? Конечно, главным объектом исследования для лингвиста является текст. Текст - это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых знаковых единиц, объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку.

Ключевые слова: текст, речь, теория, исследование, произведение, процесс, знаковых единиц, целенаправленность, прагматический.

В широком смысле под текстом может пониматься «определенным образом зафиксированная речь (произведения художественной литературы, научная литература, периодические издания, радио- и телепередачи, записи разговорной речи и т.д.), которая подлежит анализу». [1, В. 17].

Из лингвистической литературы известно, что с 80-х годов XX века основное внимание лингвистов уделяется вопросу анализа различных аспектов текста. В мировом языкознании такими исследованиями занимались И.

Гальперин, И. Купина, Н. Шанский, О. Москальская, Л. Новиков, в узбекском языкознании Г. Абдурахмонова, А. Гуломова, М. Аскарлова, А. Мамаджонов, Б. Оринбоев, Ж. Лапасов, Э. Киличев, М. Ёлдошев эффективно посвятили свои исследования лингвистике текста и создали почву для её развития. В частности, в методологическом пособии А.Мамаджонова «Лингвистика текста» впервые в узбекском языкознании была дана информация по теории текста. Учёный в данном руководстве рассматривал текст как синтаксическое явление состоящее из комплекса нескольких различных систем. Он утверждает, что текст можно рассматривать как сложную структуру, состоящую из морфологических единиц (слов), связанных друг с другом. Также текст формирует большую речевую единицу, так как содержит в себе несколько лексических единиц, тем самым формируя целую лексическую систему. Текст одновременно можно считать синтаксической системой, семантической системой и системой стилистических приёмов. В этом смысле текстовая система является наиболее сложным, многогранным объектом анализа. [2, В. 8]. Проф. А.Мамаджонов в дальнейшем также разработал и опубликовал руководство «Теория текста» по лингвистике текста совместно с М. Абдупаттоевым. Данное руководство освещает достижения в лингвистике, текущие задачи, которые ставят перед собой молодые исследователи в этой области, текстовые единицы и их синтаксические, смысловые и методические аспекты. [3, В. 112]. Ж. Лапасов считает текст с точки зрения его текстовой функции полной речевой целостностью, обладающим сложной структурой, представляющий собой образец устного и письменного творчества, и освещает его строение, вид, характерных особенностях. [4, В. 88].

По мнению крупного эксперта по прагматической лингвистике А. Масловой текст представляет собой последовательность словесных знаков, он является событием, зафиксированным в форме определённого произведения на основе методологических норм какого-либо языка в процессе языкового творчества; имеет свое название, состоит из взаимосвязанных частей, является целенаправленным и имеющим прагматическое устройство произведением.

Также отмечены три наиболее распространенных подхода в лингвистике. По её мнению, текст считается самым высшим уровнем языковой системы; текст это речевая единица, является результатом речевой деятельности; Текст как единица общения имеет относительную смысловую полноту. [5, В. 25]. В дополнение к этим определениям можно сказать, что в тексте важно выражение не только вербальных (речевое общение, где всегда присутствует слово), но и невербальных средств (язык тела, где отсутствуют речевые и языковые средства общения). Потому что невербальные средства в речевой деятельности выполняют ряд задач, таких как завершение мысли, отражение национальных и гендерных особенностей говорящего.

Профессор Ш. Сафаров также затрагивая тему текста, даёт пояснение ему как продукта дискурсивной деятельности. [6, В. 279]. Итак, термин «текст» на сегодняшний день является результатом познавательно-дискурсивной деятельности (речевой деятельности), считается крупной речевой единицей, происходящей устно или письменно, будучи законченным, имея формальную и содержательную целостность и состоящий из грамматических, семантических, стилистических, прагматических, коммуникативных, социальных и культурных особенностей.

Если коммуникативные отношения составляют основную большую часть человеческой деятельности и определяют образ жизни людей, то главным инструментом формирующим общение является текст. Коммуникация и текст взаимосвязаны. Более того, текст – это не только речевая единица общения, но и единица коммуникативных отношений в целом. Если мы будем анализировать речевой текст определенного человека, то мы убедимся, что прежде всего оно было создано адресатом в устной или письменной форме и доставлено адресату. [7, В. 55-56]. Передаваемая информация формируется на основе определенных законов языка (интралингвистики, которая изучает внутреннее устройство языка: фонетику, лексику, грамматику), что означает её соответствие требованиям текста, также при передаче информации адресату большое значение будут иметь взаимоотношения коммуникантов

(экстралингвистика, то есть внешняя лингвистика, которая изучает этнические, социальные, исторические, географические факторы, связанные с развитием языка).

Использованная литература:

1. Е. Юнкова. Лингвопрагматические Параметры Межкультурной Адаптации Художественного Текста В Переводe. Москва. 2020
2. Н. Козокова. БАДИЙ МАТН ПРАГМАТИКАСИ (ҒАФУР ҒУЛОМ НАСРИЙ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА). Монография. Наманган. 2022.
3. Мамажонов А., Абдупаттoев М. Матн назарияси. – Фарғона, 2016.
4. Лапасов Ж. Бадий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
5. Маслова А. Введение в прагмалингвистику. – Москва: Флинта. 2019.
6. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008.
7. Саидхонов М. Паралингвизмларнинг бадий матндаги интерпретацияси//Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. – Тошкент, 2008.